

Efectos del Exceso de Agua en el Maíz: Una Revisión de la Fisiología del Estrés por Encharcamiento (2014–2024).

Effects of Waterlogging on Maize: A Review of the Physiology of Flooding Stress (2014–2024)

Yamile Ester Lujan Sepulveda¹

¹ *Tecnóloga en Control de Calidad de Alimentos, Est. Tecnología en Gestión Agroempresarial y de Est.pregrado Agronomía, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Centro Agroempresarial y de Desarrollo Pecuario del Huila) y Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Acacias Meta, Colombia.*

¹yelujans@unadvirtual.edu.co, ¹yelujan5@soy.sena.edu.co

DOI: 10.5281/zenodo.15676430

RESUMEN

El encharcamiento es uno de los factores de estrés abiótico más perjudiciales para la agricultura, especialmente en cultivos sensibles como el maíz (*Zea mays* L.), cuya productividad se ve comprometida por la falta de oxígeno en el suelo. En regiones como el departamento del Meta, Colombia, las inundaciones ocurridas en junio de 2025 evidenciaron la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas locales frente a este fenómeno. A pesar de los avances en el estudio del estrés hídrico, persisten vacíos en la comprensión de los mecanismos fisiológicos y bioquímicos que explican la respuesta del maíz al exceso de agua, así como en la identificación de estrategias efectivas de manejo. Esta revisión tiene como objetivo analizar la literatura científica más relevante de la última década para comprender cómo el encharcamiento afecta la fisiología del maíz, desde la hipoxia radicular hasta la alteración de procesos como la fotosíntesis, la absorción de nutrientes y el crecimiento vegetal. La metodología consistió en la recopilación y análisis de estudios recientes que abordan los efectos del exceso de agua en el suelo, con énfasis en los cambios metabólicos, la acumulación de sustancias tóxicas y la respuesta morfológica de la planta. Entre los principales hallazgos se destaca que la duración del encharcamiento, la etapa fenológica del cultivo y la temperatura ambiental son factores determinantes en la severidad del daño. Asimismo, se identifican prácticas de manejo como el mejoramiento genético, el uso de tecnologías de monitoreo y el diseño de sistemas de drenaje como alternativas para reducir el impacto del estrés por encharcamiento. Esta revisión busca ofrecer una visión integral que conecte el conocimiento científico con las necesidades reales del sector agrícola, especialmente en zonas vulnerables como el Meta, y contribuir a la formulación de soluciones sostenibles frente a los desafíos del cambio climático.

Palabras clave: *anoxia, fisiología vegetal, hipoxia, inundación, metabolismo anaeróbico, raíces, tolerancia.*

ABSTRACT

Waterlogging is one of the most harmful abiotic stress factors in agriculture, particularly affecting crops such as maize (*Zea mays* L.), which are highly sensitive to oxygen deprivation in the root zone. In June 2025, severe floods in the Meta department of Colombia caused significant damage to maize fields at various phenological stages, highlighting the vulnerability of local agricultural systems. Although several studies have addressed water stress in crops, there is still a lack of comprehensive understanding regarding the physiological and biochemical responses of maize to prolonged soil saturation. This review aims to analyze the most relevant scientific literature from the past decade to explain how waterlogging affects maize physiology, focusing on root hypoxia, metabolic alterations, and disruptions in nutrient and water uptake. The methodology consisted of a systematic review of recent studies addressing the effects of excess water on plant function, with emphasis on photosynthesis, toxic compound accumulation, and growth inhibition. The findings reveal that the severity of damage depends on factors such as flood duration, crop development stage, and ambient temperature. Additionally, the review identifies potential management strategies, including genetic improvement, drainage systems, and early stress detection technologies. This work seeks to bridge scientific knowledge with practical agricultural needs, offering insights for improving maize resilience in flood-prone regions like Meta.

Keywords: anoxia, flooding, hypoxia, plant physiology, root, tolerance, water stress.

RESUMEN GRÁFICO

El siguiente gráfico sintetiza los principales efectos fisiológicos del encharcamiento en el cultivo de maíz, destacando cómo la reducción de oxígeno en el suelo desencadena una serie de respuestas en la rizosfera, las raíces y el metabolismo de la planta. A través de esta representación visual se ilustran los mecanismos de adaptación y los impactos negativos sobre el crecimiento, la fotosíntesis y la absorción de nutrientes, proporcionando una visión integral del estrés abiótico causado por el exceso de agua.

Gráfico 1. Impacto del Estrés Abiótico en la Fisiología de las Plantas. Este gráfico representa cómo distintos factores de estrés abiótico (como la hipoxia radicular, la reducción de oxígeno en el suelo y la toxicidad por metales) afectan la rizosfera y las raíces, desencadenando respuestas fisiológicas en toda la planta. Se ilustran efectos como la activación del metabolismo anaeróbico, la acumulación de etileno, la reducción en la absorción de nutrientes, el cierre estomático y la disminución del crecimiento y la fotosíntesis. Elaboración propia.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de maíz (*Zea mays* L.) destaca su alto valor en la agricultura mundial, por su valor alimenticio y uso en la producción de alimentación, forraje y materias primas agroindustriales (Amaro & Gortari, 2015). No obstante, su rendimiento se ve cada vez más comprometido por factores ambientales adversos. Entre ellos, el encharcamiento (provocado por lluvias intensas o deficiencias en el drenaje del suelo) que representa una amenaza significativa, especialmente en zonas con alta propensión a inundaciones estacionales y a suelos arcillosos que, por su composición natural, tienen baja capacidad de infiltración (Manrique *et al.*, 2023)

Diversos estudios han documentado cómo las inundaciones afectan negativamente la fisiología del maíz y generan pérdidas económicas considerables para los agricultores (Chau *et al.*, 2015). En regiones como el departamento del Meta, Colombia, los eventos hidroclimáticos extremos se han intensificado, incrementando la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas (Mondal *et al.*, 2015). Además, el comportamiento de las microcuencas influye directamente en la capacidad del suelo para resistir el exceso de agua, como lo evidencian investigaciones realizadas en zonas agrícolas mexicanas (Pérez *et al.*, 2015).

El cambio climático ha contribuido a la mayor frecuencia de estos fenómenos extremos, lo que plantea la necesidad de adoptar prácticas agrícolas más resilientes que garanticen la sostenibilidad de la producción (Turrent *et al.*, 2016). A pesar de los avances en el estudio del estrés hídrico, aún existen vacíos en la comprensión de las respuestas fisiológicas del maíz frente al encharcamiento prolongado.

Este trabajo tiene como propósito analizar los efectos fisiológicos del exceso de agua en el maíz, con énfasis en los mecanismos de adaptación y las alteraciones metabólicas que afectan su desarrollo. La revisión busca integrar el conocimiento científico con la realidad que enfrentan los productores en territorios vulnerables en el departamento de Meta Colombia.

1. MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo corresponde a una revisión documental de tipo descriptivo y analítico, centrada en estudios publicados entre los años 2014 y 2024 sobre los efectos fisiológicos del encharcamiento en el cultivo de maíz (*Zea mays* L.). La selección de fuentes se realizó a partir de bases de datos científicas como Scielo, Springer, ScienceDirect y Google Scholar, priorizando artículos revisados por pares, tesis académicas y literatura técnica relevante.

El análisis se enfocó en investigaciones desarrolladas en regiones con condiciones agroclimáticas similares al departamento del Meta, Colombia, caracterizado por un clima cálido húmedo, precipitaciones intensas durante los meses de mayo a julio, y suelos con alta susceptibilidad al anegamiento debido a su textura arcillosa y baja capacidad de infiltración.

No se realizaron experimentos de campo ni intervenciones directas, por lo que no fue necesario aplicar procedimientos éticos relacionados con el uso de organismos vivos. Sin embargo, se incluyeron observaciones de campo documentadas mediante fotografías tomadas en lotes de maíz afectados por inundaciones recientes en el Meta, las cuales sirvieron como evidencia visual complementaria.

Para el tratamiento de la información, se empleó un enfoque cualitativo de análisis temático, organizando los hallazgos en categorías como: respuestas fisiológicas al estrés hídrico, alteraciones metabólicas, impacto en la absorción de nutrientes, efectos sobre la fotosíntesis y estrategias de adaptación. En los casos en que se retomaron metodologías previamente publicadas, se citó la fuente original y se describieron únicamente las adaptaciones pertinentes al contexto del estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de la literatura científica y las observaciones de campo realizadas en el departamento del Meta, Colombia, permitieron identificar una serie de respuestas fisiológicas, bioquímicas y morfológicas del maíz frente al encharcamiento. Estas respuestas se manifiestan en distintos niveles del desarrollo vegetal y están influenciadas por factores ambientales, edáficos y genéticos.

Respuestas fisiológicas y bioquímicas

El maíz, al igual que otros cultivos como la caña de azúcar y el arroz, activa mecanismos de adaptación al estrés por anegamiento, entre ellos la formación de aerénquima, estructuras similares a túneles de aire que se desarrollan en raíces y tallos, facilitando el transporte de oxígeno hacia tejidos sumergidos (Jackson & Ismail, 2015; Zhang *et al.*, 2015). Otra estrategia importante es la elongación hipocotilar, que permite que el tallo crezca en longitud para mantener las hojas por encima del nivel del agua, asegurando así la captación de luz y el intercambio gaseoso (Gomathi *et al.*, 2015).

Ambos procesos están mediados por señales hormonales, especialmente el etileno, que se acumula en condiciones de anegamiento y actúa como mensajero en la activación de estas respuestas adaptativas (Sasidharan & Voesenek, 2015). Estas adaptaciones mejoran la difusión de oxígeno en tejidos sumergidos, y permiten mantener la funcionalidad celular bajo condiciones de hipoxia (Shaw, 2015).

La **Foto 1** ilustra un campo de maíz parcialmente inundado, un entorno que estimula precisamente estas respuestas fisiológicas. Aunque no se observan directamente las estructuras internas como el aerénquima, el contexto de anegamiento sugiere su formación como mecanismo de supervivencia. Asimismo, la disposición vertical de las plantas y la emergencia de hojas por encima del nivel del agua son indicios visuales de elongación del tallo, una estrategia que permite a la planta mantener su actividad fotosintética en condiciones adversas.

Foto 1. Adaptaciones del maíz al estrés por anegamiento. Campo de maíz parcialmente inundado, donde las condiciones de hipoxia inducen respuestas adaptativas como la formación de aerénquima y la elongación del tallo, permitiendo el transporte de oxígeno hacia las raíces y la emergencia de hojas por encima del nivel del agua. Estas respuestas están reguladas por señales hormonales como el etileno. **Fuente de consulta:** Imagen propia.

Metabolismo anaeróbico y toxicidad

La falta de oxígeno en la rizosfera (la zona del suelo que rodea las raíces) obliga a las plantas a activar rutas metabólicas anaeróbicas, es decir, procesos que no requieren oxígeno para funcionar. Esta respuesta permite mantener ciertas funciones vitales (como la producción mínima de energía, la integridad de las membranas celulares y la activación de genes de defensa frente al estrés), pero también genera efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, se produce una acumulación de compuestos como etanol y acetaldehído (resultado de la fermentación anaeróbica del piruvato, cuando la planta no puede usar oxígeno para generar energía), que pueden resultar tóxicos para las células vegetales. Balakhnina (2015) explica que estos metabolitos se acumulan rápidamente bajo condiciones de hipoxia, afectando la viabilidad celular. De forma complementaria, Moreno *et al.* (2020) señalan que la hipoxia altera el equilibrio metabólico en las raíces, lo que puede comprometer su funcionamiento. Además, Toro y Pinto (2015) destacan que este tipo de respuesta es común en ambientes con baja disponibilidad de oxígeno, como suelos encharcados.

Por otro lado, el ambiente anaeróbico también modifica la química del suelo, generando condiciones que afectan la disponibilidad de ciertos elementos. En particular, se facilita la solubilización de metales pesados como el manganeso (Mn) y el hierro (Fe), lo que incrementa su absorción por las raíces. Esta mayor disponibilidad ocurre debido a la reducción de estos metales en su forma oxidada, un proceso común en suelos con baja oxigenación (Houmani *et al.*, 2015). Sin embargo, su acumulación en los tejidos vegetales puede tener efectos negativos, ya que puede alterar la estructura celular (al provocar daño

en las membranas, desorganización de orgánulos como los cloroplastos y afectar la integridad de la pared celular), lo que compromete la estabilidad y funcionalidad de las células y afectar el funcionamiento de enzimas esenciales, como advierten Batool *et al.* (2015) en el caso del manganeso, y Rout y Sahoo (2015) en relación con el hierro.

La actividad microbiana en la rizosfera también influye en la disponibilidad de nutrientes y metales. Según Seshadri *et al.* (2015), los microorganismos (bacterias rizosféricas, hongos micorrízicos y bacterias reductoras de metales) pueden modificar estas condiciones mediante procesos como: la acidificación del suelo (liberación de protones que cambian el pH), reducción redox (cambios en el estado de oxidación de metales como Fe y Mn), quelación (formación de complejos solubles con compuestos orgánicos) y la liberación de exudados radiculares que modifican la movilidad de nutrientes y metales, lo que altera la movilidad y absorción de elementos como el hierro y el manganeso. Frente a estos desafíos, las plantas han desarrollado mecanismos fisiológicos que les permiten defenderse de ciertos tipos de toxicidad. Por ejemplo, Zheng *et al.* (2015) describen cómo la regulación de canales aniónicos como SLAH3 puede ayudar a mitigar los efectos del exceso de amonio en condiciones de hipoxia (al facilitar la expulsión de aniones como el nitrato, lo que contribuye a mantener el equilibrio iónico y reducir la acumulación de compuestos tóxicos en las células). Aunque este mecanismo ha sido caracterizado principalmente en *Arabidopsis thaliana*, se considera que procesos similares podrían estar presentes en cultivos como el maíz, especialmente en las raíces, donde el transporte de aniones es clave para la adaptación a suelos mal oxigenados.

Absorción de Nutrientes y Fertilización con aminoácidos

El encharcamiento del suelo dificulta la disponibilidad y absorción de nutrientes esenciales, ya que intensifica la desnitrificación y reduce la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados previamente aplicados (Chinchay, 2015). Además, los cambios que se generan en la rizosfera bajo estas condiciones afectan la capacidad de las raíces para absorber elementos clave como nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, zinc, cobre y manganeso, fundamentales para el desarrollo y metabolismo de las plantas (Dotaniya & Meena, 2015). No obstante, una fertilización bien manejada, tanto orgánica como mineral, puede mejorar significativamente el aprovechamiento del nitrógeno incluso en escenarios adversos (Manobanda & Quiñonez, 2017; Baque & Carpio, 2023). La absorción de agua, y por ende de nutrientes, depende en gran medida de las acuaporinas, cuya función está regulada por el ácido abscísico; si el encharcamiento altera este sistema, la planta pierde eficiencia en la captación de recursos esenciales (Olaetxea *et al.*, 2015). En este contexto, el uso de aminoácidos se presenta como una estrategia eficaz, ya que no solo mejora la absorción de nutrientes y estimula la actividad enzimática, sino que también favorece la recuperación del sistema radicular bajo estrés por hipoxia, actuando como aliados naturales en condiciones de exceso de agua (Sarango y Chenche, 2024)

Fotosíntesis y crecimiento

Cuando las raíces de una planta enfrentan hipoxia, es decir, una baja disponibilidad de oxígeno en el suelo, se desencadena una serie de respuestas que afectan su funcionamiento general, especialmente la fotosíntesis. Una de las primeras reacciones es el cierre de los estomas en las hojas, como mecanismo de defensa para conservar agua. Sin embargo, este cierre también limita la entrada de dióxido de carbono, lo que reduce la capacidad de la planta para fijar carbono (Lambers *et al*, 2019)

La falta de oxígeno en las raíces disminuye la producción de clorofila y altera el funcionamiento de los fotosistemas, que son los captadores de la energía solar. Esto afecta tanto la fase luminosa como la fase oscura de la fotosíntesis: se produce menos ATP y NADPH, y la enzima Rubisco (clave en la fijación del carbono) se ve reducida su actividad. Como resultado, la planta no solo pierde eficiencia energética, sino que también limita su crecimiento y desarrollo (Ashraf & Harris, 2013).

Un síntoma visible de este proceso es la **clorosis en las hojas inferiores**, como se observa en la **Foto 2**. Esta coloración amarillenta se debe a la degradación de la clorofila, provocada por la deficiencia de oxígeno y nutrientes esenciales en el sistema radicular. La acumulación de agua en el suelo impide una adecuada respiración de las raíces, lo que interfiere con la absorción de minerales como el hierro, el magnesio y el nitrógeno, fundamentales para la síntesis de clorofila y el mantenimiento de tejidos fotosintéticos activos (Lambers *et al*, 2019).

Foto 2. Daño por encharcamiento en maíz: clorosis y necrosis foliar. Perspectiva de una hilera de maíz afectado, donde las hojas inferiores presentan clorosis intensa y necrosis (amarillamiento y secado), característico del daño por deficiencia de nitrógeno y oxígeno en las raíces causada por el encharcamiento prolongado. **Fuente de consulta:** Imagen propia.

Factores que condicionan la sensibilidad al encharcamiento

La etapa de desarrollo en la que se encuentra el cultivo influye mucho en su capacidad para tolerar el encharcamiento. Las fases iniciales, como la germinación y el establecimiento, son especialmente sensibles (Solórzano, 2016). Además, tanto el tiempo que dura el exceso de agua como la rapidez con la que el suelo se drena son factores para determinar si la planta logra recuperarse o no (Caicedo *et al.*, 2020; Luna & Vargas, 2024). A esto se suma que las temperaturas altas pueden empeorar el problema, ya que aceleran el metabolismo de la planta y agotan más rápido sus reservas de energía (Perdomo *et al.*, 2015; Hatfield & Prueger, 2015).

Condiciones del suelo

Las condiciones físicas y químicas del suelo aportan significativamente a la vulnerabilidad del cultivo al encharcamiento. Suelos compactados, con baja porosidad o poca capacidad de infiltración tienden a retener el agua por más tiempo, lo que incrementa el riesgo de estrés para las plantas (Rimski & Álvarez, 2015; Manrique *et al.*, 2023). Cuando las inundaciones se prolongan, estas propiedades pueden deteriorarse aún más, reduciendo la fertilidad del suelo y dificultando su recuperación (Perković *et al.*, 2015).

Para comprender mejor cómo responde el maíz a estas condiciones, es útil evaluar su estado hídrico con herramientas como las que propone Gallardo (2019), quien comparó metodologías como el potencial hídrico de predawn (medido antes del amanecer, cuando la planta y el suelo están en equilibrio hídrico, utilizando una cámara de presión tipo Scholander), el potencial xilemático (medido durante el día en tallos embolsados, usando cámara de presión para estimar la tensión del agua en el xilema) y el potencial foliar (medido directamente en hojas, también con cámara de presión, para evaluar el estrés hídrico en tejidos fotosintéticos). Estas mediciones permiten hacer un diagnóstico más preciso del nivel de estrés que experimenta la planta, lo que resulta clave para tomar decisiones agronómicas más acertadas.

Estrategias de manejo y proyecciones

El mejoramiento genético ha permitido identificar características clave para enfrentar el estrés por anegamiento, como la formación rápida de aerénquima (tejido con espacios de aire que facilita el transporte de oxígeno en raíces y tallos) y una mayor eficiencia en el uso del oxígeno por parte de la planta (Zhang *et al.*, 2015). También se han localizado regiones genómicas asociadas con la tolerancia al exceso de agua, conocidas como QTLs (loci de rasgos cuantitativos), algunas de ellas provenientes de especies silvestres como el teosinte, que han demostrado mejorar la tolerancia en híbridos de maíz (Zaidi *et al.*, 2015; Mano & Omeri, 2015). La identificación de genes relacionados con el estrés abiótico ha sido fundamental para desarrollar cultivares más resilientes (Mickelbart *et al.*, 2015; Lekshmy *et al.*, 2015).

Además del enfoque genético, se están explorando otras estrategias complementarias. Por ejemplo, el uso de ácido salicílico (una fitohormona que mejora la respuesta antioxidante de la planta) ha mostrado efectos positivos en la tolerancia al estrés hídrico (Burgos Macías, 2024). También se han probado biopolímeros como el quitosano y el alginato de sodio (sustancias naturales que ayudan a la salud del suelo post recuperación del encharcamiento) como herramientas para fortalecer la resistencia del cultivo (Peña *et al.*, 2016).

El uso de tecnologías geoespaciales (como sensores remotos, drones y sistemas de información geográfica) también ganan protagonismo en la gestión del riesgo hídrico. Herramientas como la detección de curvas de nivel permiten visualizar con mayor precisión la topografía del terreno, lo que ayuda a identificar zonas con mayor riesgo de encharcamiento o con mejor drenaje natural. Esta información promueve la toma de decisiones más acertadas sobre el manejo del agua y avanzar hacia una agricultura de precisión, donde las prácticas se adaptan a las condiciones específicas de cada lote, optimizando recursos y reduciendo riesgos (Mieza *et al.*, 2015).

Finalmente, tras eventos de encharcamiento, es conveniente rehabilitar los suelos afectados para restablecer su productividad. Una vez drenado el exceso de agua, la aplicación de enmiendas cálcicas como la cal agrícola (carbonato de calcio - CaCO_3) o la dolomita (carbonato de calcio y magnesio - $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) resulta eficaz para neutralizar la acidez generada por procesos de reducción en el suelo y para reducir la toxicidad causada por la solubilización de hierro y aluminio durante la inundación (Rowley *et al.*, 2018).

Este manejo correctivo, junto con la incorporación de materia orgánica (estiércol bien descompuesto, que aporta nutrientes esenciales y estimula la actividad microbiana; el humus de lombriz, rico en microorganismos beneficiosos que favorecen la retención de agua y la aireación; los residuos agrícolas compostados, como paja o restos de cosechas, que enriquecen el suelo con carbono y nutrientes al descomponerse; y el biochar, un carbón vegetal obtenido por pirólisis de biomasa, que mejora la estabilidad del carbono, la retención de humedad y la actividad biológica del suelo), mejora la estructura del suelo y crea un entorno equilibrado para el desarrollo del cultivo (Bernal, 2015).

4. CONCLUSIONES

Este estudio permitió comprender de manera cómo el encharcamiento afecta al cultivo de maíz, especialmente en regiones como el departamento de Meta, donde las condiciones edafoclimáticas hacen que este tipo de estrés sea recurrente. Se evidenció que la hipoxia radicular limita la fotosíntesis y el crecimiento y desencadena síntomas visibles como la clorosis en hojas inferiores, reflejo de un desequilibrio fisiológico y nutricional.

Uno de los aportes más relevantes fue la identificación de estrategias complementarias para mitigar estos efectos. Desde el mejoramiento genético (con la incorporación de QTLs de tolerancia al anegamiento y genes provenientes de especies silvestres como el teosinte) hasta el uso de compuestos como el ácido salicílico y biopolímeros naturales, se demostró que es posible fortalecer la resiliencia del cultivo frente a condiciones adversas. Además, el uso de tecnologías geoespaciales, como la detección de curvas de nivel, permite conocer mejor la topografía del terreno y planificar prácticas más eficientes, abriendo la puerta a una agricultura de precisión adaptada a cada lote.

También se destacó la importancia de evaluar el estado hídrico del cultivo con herramientas como el potencial hídrico de predawn, xilemático y foliar, que permiten hacer un diagnóstico preciso del estrés que experimenta la planta. Esta información es útil para tomar decisiones oportunas en campo.

En cuanto al manejo del suelo, se concluyó que la rehabilitación post-inundación es fundamental. La aplicación de enmiendas como cal agrícola, junto con materia orgánica, no solo corrige la acidez y reduce la toxicidad por hierro y aluminio, sino que también mejora la estructura del suelo y su capacidad de recuperación.

Entre las limitaciones del estudio se encuentra la necesidad de validar algunas de estas estrategias en condiciones locales específicas y de facilitar el acceso a tecnologías para pequeños productores. Sin embargo, muchas de las prácticas propuestas son accesibles, sostenibles y replicables.

Desde el punto de vista ambiental, cuidar el suelo mejora el rendimiento del cultivo y protege los recursos naturales. Un suelo bien manejado permite que el agua se infiltre mejor, reduce la erosión y ayuda a mantener la humedad sin generar encharcamientos. Además, al evitar condiciones anaeróbicas, se limita la liberación de gases como metano y óxidos de nitrógeno, que contribuyen al cambio climático. En zonas como el departamento de Meta, donde los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, estas prácticas hacen más sostenible la producción y ayudan a que los sistemas productivos sean más resilientes frente a los cambios del clima.

Para futuras investigaciones, se recomienda profundizar en la interacción entre genética, suelo y clima, así como en el desarrollo de estrategias de transferencia tecnológica que permitan llevar estos conocimientos al campo de forma práctica, especialmente en comunidades rurales.

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA

Primer autor: Yamile Ester Luján Sepúlveda: conceptualización, revisión bibliográfica, análisis de información, redacción del manuscrito, elaboración de figuras y fotografías, interpretación de resultados, redacción del borrador original, revisión y edición final del artículo.

AGRADECIMIENTOS

La autora expresa su agradecimiento al Dr. Edwin Enrique Corrales Iriarte por su valioso apoyo en la recopilación de información y por proporcionar las fotografías utilizadas en este estudio, las cuales fueron fundamentales para ilustrar las condiciones reales del cultivo de maíz bajo estrés por encharcamiento. Su colaboración permitió enriquecer el análisis visual y contextual del artículo. Asimismo, se agradece al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) por el acceso a recursos académicos y bibliográficos que hicieron posible el desarrollo de esta revisión.

FINANCIAMIENTO

No aplica.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el desarrollo de este artículo se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para el análisis de información y la organización de contenidos, sin que esto implicara la generación directa de texto ni la manipulación de imágenes mediante IA. Todas las imágenes incluidas en el manuscrito son de autoría propia y no han sido alteradas digitalmente.

La inteligencia artificial fue empleada principalmente para facilitar la revisión y síntesis de literatura científica, permitiendo identificar patrones temáticos y organizar los hallazgos en categorías como respuestas fisiológicas, alteraciones metabólicas y estrategias de manejo frente al encharcamiento en el cultivo de maíz. Esta asistencia permitió optimizar el proceso de análisis documental, sin sustituir el juicio crítico ni la interpretación de la autora, la escritura final fue realizada íntegramente por la autora, quien validó y adaptó cada contenido para asegurar su coherencia, originalidad y pertinencia académica.

Finalmente, se empleó inteligencia artificial para verificar el cumplimiento de las normas APA en las citas y referencias bibliográficas, asegurando la correcta presentación de las fuentes utilizadas. Esta revisión automatizada contribuyó a mejorar la calidad formal del documento, respetando siempre los derechos de autor y la integridad académica.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener ningún conflicto de intereses con respecto a los resultados, discusión o conclusiones presentadas en este manuscrito.

LITERATURA CITADA

- Amaro, M., & Gortari, R. (2015). Convergencia, tecnología, aprendizaje e innovación agrícola. El caso de cuatro organizaciones de productores de maíz en México. <https://repositorio.esocite.la/285/1/Convergencias%20de%20conocimiento%20para%20beneficio%20de%20la%20sociedad.pdf>
- Ashraf, M. (2013). Fotosíntesis en entornos estresantes: una visión general. *Photosynthetica* (51), 163–190 <https://doi.org/10.1007/s11099-013-0021-6>
- Balakhnina, T (2015). Respuestas de las plantas a las inundaciones del suelo. Respuestas al estrés en plantas: mecanismos de toxicidad y tolerancia, 115-142. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13368-3_5
- Baque Ávila, E. A., & Carpio Veliz, M. E. (2023). "Eficiencia agronómica de nitrógeno y producción de maíz (*Zea mays* L.) con fertilización orgánica y mineral en la parroquia El Vergel". <https://repositorio.utc.edu.ec/items/2702d5a2-3670-46a6-aa53-307ebb2be590>
- Batool, R., Hameed, M., Ashraf, M., Ahmad, MSA y Fatima, S. (2015). Respuestas fisiológicas de las plantas a los metales pesados. *Fitorremediación para energía verde*, 79-96. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7887-0_5
- Bernal, M. (2015) Rehabilitación del suelo para uso agrícola en el barrio El Recuerdo, Ciudad Bolívar. <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstreams/0d0de207-53fc-46ad-9a55-8f46dd143249/download>
- Brinton, E (2015). Respuestas a inundaciones en *Zea mays* ssp. *mays*: Variación genética y caracterización molecular. *Universidad de California, Riverside*. <https://search.proquest.com/openview/2aec0d9d6dbf65aa2c863f7878031e3d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
- Burgos Macías, J. A. (2024). Efectos del ácido salicílico en la tolerancia de cultivos a factores abióticos de estrés *Bachelor's thesis*. <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/16156>
- Caicedo, O., Cadena, D., Galarza, E., & Solorzano, D.(2020) Permisibilidad del maíz (*Zea mays* L.) sometido a diferentes condiciones de inundación: Determinación del tiempo de drenaje en Babahoyo, Ecuador. *RCTU*. (6), 2. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7498408>
- Chau, V, Cassells, S., y Holland, J. (2015). Impacto económico en la producción agrícola debido a inundaciones extremas en Quang Nam, Vietnam central. *Natural Hazards* ,(75), 1747-1765. https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-014-1395-x&casa_token=aQNTi90vmAcAAAAA:Ls83-swNL0PqcWHRmaKLCUhhusflNvfofsNJSvUtMoSxD4Grc7L4fGXnEgCNeoyGyI1Eod4HtReJvs0Vu64

- Chinchay, L. (2015). Buenas prácticas agrícolas: uso de los fertilizantes nitrogenados en la minimización de la emisión de gases de efecto. *Revista Científica Ingetecno*, (4),1. <http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/RCI/article/view/819>
- Correa, S., Mancera, L., & Fonseca, L. (2017) respuestas fisiológicas y transcripcionales de las plantas durante Re-oxigenación, después de un período de inundación. https://www.researchgate.net/publication/374195669_RESPUESTAS_FISIOLOGICAS_Y_TRANSCRIPCIONALES_DE_LAS_PLANTAS_DURANTE_REOXIGENACION_DESPUES_DE_UN_PERIODO_DE_INUNDACION
- Cotto, G. C. (2020). Arcillas: clasificación y problemas que causan en la agricultura *Bachelor's thesis*. <https://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/8377>
- DeJonge, K, Taghvaeian, S., Trout, T y Comas, L (2015). Comparación de índices de estrés hídrico basados en la temperatura del dosel para maíz. *Gestión del agua agrícola* , (156), 51-62. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377415001067>
- Dotaniya, M, y Meena, V (2015). Efecto de la rizosfera en la disponibilidad de nutrientes en el suelo y su absorción por las plantas: una revisión. *Actas de la Academia Nacional de Ciencias, India, Sección B: Ciencias Biológicas*, (85) , 1-12. https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s40011-013-0297-0&casa_token=Mo6NdZd4gikAAAAA:ju9FC5fjS100tgl6AtL67AfWcvBI0a4o2Pq0AIIAjG_9-rBUiktHh2RI3kUvB7Z-sMbSeXg3Izla5zpxBZk
- Gallardo, D, J. (2019). Comparación de metodologías para determinar el estado hídrico del cultivo de maíz " Lluteño"(*Zea mays* L. tipo Amylacea). <http://sb.uta.cl/CargadorTesis/TesisDigitalesARI/78527-Gallardo%20Jeremy.pdf>
- Gazal, A., Dar, Z, Lone, A, Abidi, I. y Ali, G. (2015). Mejoramiento molecular para la resiliencia del maíz: una revisión. *Revista de Ciencias Aplicadas y Naturales* , 7 (2), 1057. <https://pdfs.semanticscholar.org/65a3/c66abe4e1aa73666f500df3bf804ac24ce36.pdf>
- Gomathi, R., Gururaja Rao, PN, Chandran, K. y Selvi, A. (2015). Respuestas adaptativas de la caña de azúcar al estrés por anegamiento: Una visión general. *Sugar Tech* , (17), 325-338. https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s12355-014-0319-0&casa_token=0VLuHPRtb0sAAAAA:qzLMc77EBEEv-ZQZ6E07qAqLyNN-SWjqYULPLo-2eaBuXxnAbLNwDPdSqCdvrtJeichGSNTC6fMAihjDKvs
- González, R. G. G., & Pacheco, I. T. (2022). Manejo del estrés vegetal como una estrategia para una agricultura sostenible *Universidad Almería*(3).https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Ed2iEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Estr%C3%A9s%20oxidativo%20mecanismos%20antioxidantes%20ma%C3%ADz%20Bfrente%20anegamiento&ots=mPiqWA_U2G&sig=vkpHc86RifVklXHs_4cB2pKa9B4
- Grzesiak, M, Szczyrek, P., Rut, G., Ostrowska, A., Hura, K., Rzepka, A., ... y Grzesiak, S. (2015). Diferencias interespecíficas en la tolerancia a la compactación del suelo, la sequía y el anegamiento entre genotipos de maíz y triticale. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 201 (5), 330-343. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jac.12104?casa_token=Vs8jPrtjGS0AAAAA:3hIq089r0UaAirxjjsZEKo9N3Gr5EG3nzw-w3706tcAVCtsu3NlxOyKgKcbHBkWWoiOYzlwjDjFj0RcW

- Hatfield, J, y Prueger, JH (2015). Temperaturas extremas: Efecto en el crecimiento y desarrollo de las plantas. *Extremos meteorológicos y climáticos*, 10 (Parte A), 4-10.
<https://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/ClimateChange/Agriculture/Plant-growth-v-temperature-paper.pdf>
- Herrera, H, E., & Prado, G. E. (2022). Evaluación de la eficiencia del uso del recurso hídrico aplicando métodos de riego convencionales y no convencionales, en cultivos de maíz Pachía (*Zea Mays*), en el distrito La Yarada-Los Palos Tacna-2021.
<https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/2620>
- Houmani, H., Rabhi, M., Abdelly, C. y Debez, A. (2015). Implicación de la acidificación de la rizosfera en la absorción de nutrientes por las plantas: Casos de potasio (K), fósforo (P) y hierro (Fe). *Producción agrícola y cuestiones ambientales globales*, 103-122.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23162-4_4
- Jackson, M, e Ismail, A (2015). Introducción al número especial: Electrones, agua y arrozales: respuesta y adaptación de las plantas al estrés por inundación y sumersión. *AoB Plants* , (7), 78. <https://academic.oup.com/aobpla/article-abstract/doi/10.1093/aobpla/plv078/1797920>
- Kammann, C. y Graber, E (2015). Efectos del biocarbón en la ecofisiología vegetal. *Routledge*, 391-419.
<https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203762264-14&type=chapterpdf>
- Lambers, H., Chapin III, F. S., & Pons, T. L. (2019). *Plant Physiological Ecology*. Springer.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-29639-1>
- Lekshmy, S., Jha, SK y Sairam, RK (2015). Mecanismos fisiológicos y moleculares de la tolerancia a inundaciones en plantas. *Elucidación de la señalización del estrés abiótico en plantas: Perspectivas de la genómica funcional*, (2), 227-242.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-2540-7_8
- Luna, F., & Vargas, A.(2024). Efecto de tres tiempos de inundación en la etapa de floración de tres híbridos de maíz en Ecuador. *Investigación Agraria*, 26(1), 7-13.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9814220>
- Mano, Y. y Omori, F. (2015). Tolerancia a inundaciones en híbridos F 1 de maíz (*Zea mays* subsp. *mays*) que contienen un QTL introgresado del teosinte (*Zea nicaraguensis*). *Eufítica* , (205) 255-267.
https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s10681-015-1449-5&casa_token=c7aTqYqhLm4AAAAA:-YBEwFU_N3Ik8efUBhqK9Gi8UQ_SeJUL_VJ7DAsJNN0RXuL5WvU8w8goQofZ9We7NhqYGoRk07WLSV-M1Ic
- Manobanda,G., Quiñonez, C. (2017). La fertilización química y su incidencia en la producción del híbrido de maíz (*Zea mayz*) Somma. <http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/706>
- Manrique, O. B., Lorenzo, F. Z. G., & Hernández, D. C. (2023). Evaluación de parámetros físicos, químicos e hidrológicos en suelos con problemas de mal drenaje. *Universidad & ciencia*, 12(3), 209-223. <https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/7891>
- Medina, A. (2021). Propuesta para el desarrollo de un carbón activado magnético partiendo del elote de maíz (tusa). <https://repository.uamerica.edu.co/items/4b46ae49-01ce-42fb-9200-98e071e10a9b>

- Mendoza, G., & Anacleto, C. (2022). Respuesta de dos híbridos comerciales de maíz amarillo duro sometidos a deficiencia hídrica, a la aplicación del bioestimulantes Bio-Mass, parte baja del valle Chancay, región Lambayeque.
<https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/10869>
- Mickelbart, M, Hasegawa, P y Bailey, J. (2015). Mecanismos genéticos de la tolerancia al estrés abiótico que se traducen en estabilidad del rendimiento de los cultivos. *Nature Reviews Genetics* , 16 (4), 237-251.
https://idp.nature.com/authorize/casa?redirect_uri=https://www.nature.com/articles/nrg3901&casa_token=3IuYywCZiPEAAAAA:B4_150eUo06mdKLSUpYXQX0CpaefU5e3w9ZJxcht2VxbdVJFcAPKrS8F9So-gWDOM_1w6KOxGVaeZEDvVdg
- Mieza, M., Federico, D., Martínez, D. E., & Pampa, L. (2017) APLICACIONES DE TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES A NIVEL DE PARCELAS AGRÍCOLAS.
https://www.researchgate.net/profile/Soledad-Mieza/publication/315527284_APLICACIONES_DE_TECNOLOGIAS_GEOESPACIALES_A_NIVEL_DE_PARCELAS_AGRICOLAS/links/597fa34a0f7e9b8802ed2082/APLICACIONES-DE-TECNOLOGIAS-GEOESPACIALES-A-NIVEL-DE-PARCELAS-AGRICOLAS.pdf
- Mondal, MS, Rahman, MA, Mukherjee, N., Huq, H. y Rahman, R. (2015). Riesgos hidroclimáticos para cultivos y sistemas de cultivo en los chars del río Jamuna y posibles opciones de adaptación. *Riesgos naturales* , (76) , 1431-1455.
https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-014-1424-9&casa_token=awZ45o4nKbUAAAAA:2HwdU7h-jDTr4oq-Agk2tu_1U3nZKPox0YX8ENW9PvLGdP9ctWghx2CZmDSwOQzXvOMxBNySxWZ1QmD5sq
- Moreno, R., Pineda, P., Colinas, L., & Sahagún, C. (2020). El oxígeno en la zona radical y su efecto en las plantas. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 11(4), 931-943.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342020000400931&script=sci_arttext
- Nash, P, Nelson, K y Motavalli, P (2015). Respuesta del maíz al drenaje y la fertilización en un suelo de lecho de río con mal drenaje. *Revista de Agronomía* , 107 (5), 1801-1808.
https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/agronj14.0380?casa_token=I2dTMN4XmUgAAAAA:xOp5rrvCCFuqA84b6STkolhiXtHIgmznFk2EqiEJ5HWEUgOehPZBO1ZPu2ZWs7xILX2V041BQA33cwDY
- Olaetxea, M., Mora, V., Bacaicoa, E., Garnica, M., Fuentes, M., Casanova, E., ... y García-Mina, JM (2015). La regulación de la conductividad hidráulica radicular y la expresión génica de las acuaporinas por el ácido abscísico es crucial para la mejora del crecimiento de los brotes de las plantas causada por los ácidos húmicos rizosferas. *Plant Physiology* , 169 (4), 2587-2596. <https://academic.oup.com/plphys/article-abstract/169/4/2587/6114135>
- Pazmiño, G. (2014) Estimación del impacto de la diversidad genética de maíz en la función de producción agrícola Cotacachi-Imbabura Saraguro-Loja, Ecuador (Master's thesis, Quito: Flacso Ecuador). <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/8586>
- Peña, D., Hidalgo, D., González, I., Alcántar, A., & Etchevers, B. (2016). Recubrimiento de semillas de maíz (*Zea mays* L.) con quitosano y alginato de sodio y su efecto en el desarrollo radical. *Agrociencia*, 50(8), 1091-1106. Recuperado en 12 de junio de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952016000801091&lng=es&tlng=es.

- Perdomo, J, Conesa, M. À., Medrano, H., Ribas, M., y Galmés, J. (2015). Efectos del estrés hídrico y térmico individual y combinado a largo plazo en el crecimiento del arroz, el trigo y el maíz: relación con la aclimatación morfológica y fisiológica. *Physiologia Plantarum* , 155 (2), 149-165.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ppl.12303?casa_token=n_7eOU7mr9MAA AAA:tZtVITqtpDvMfKzDguKq9f0vqzVe83XsvUL9CT23IRW1nRaotR2vI0grOqQNVAqxa-C7GHIKBJbPoVb_
- Pérez Nieto, S., Ibáñez Castillo, L. A., Arellano Monterrosas, J. L. L., Fernández Reynoso, D. S., & Chávez Morales, J. (2015). Curvas de escurrimiento para tres microcuencas de la cuenca Huixtla, Chiapas, México. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 6(8), 1729-1742.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342015000801729&script=sci_arttext
- Perković, G., Tunguz, V., Govedarica-Lučić, A., Bodiroga, R., Dugonjić, M., Saletović, M. y Lalić, S. (2015). El impacto de las inundaciones en el cambio de las propiedades físicas y químicas del suelo agrícola. <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20163076262>
- Ramirez, J., Lozano, M. G., & Ramírez J. H. (2018). Zonificación productiva para maíz de temporal en la península de Yucatán. *Revista del centro de graduados e investigación, instituto tecnológico de Mérida*, (33), 123-128.
https://www.academia.edu/download/61399029/V_33_N_75.0120191202-90462-11xh1ma.pdf#page=129
- Rimski, K., & Álvarez, C. R. (2015). Limitantes de la capacidad productiva del suelo. Manejo de la fertilidad del suelo en planteos orgánicos, 15.
<http://ri.agro.uba.ar/files/download/libros/978-987-3738-081.pdf#page=15>
- Rout, GR y Sahoo, S. (2015). Rol del hierro en el crecimiento y metabolismo de las plantas. *Reviews in Agricultural Science* , (3) , 1-24.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ras/3/0/3_1/article/-char/ja/
- Rowley M., Grand S., Verrecchia É. (2018) Calcium-mediated stabilisation of soil organic carbon. *Biogeochemistry* (137) <https://www.mendeley.com/catalogue/2c2ba209-f7fc-3a97-ab36-3db2cf11d629>
- Salazar, C., Hernández, C., y Pino, MT (2015). Estrés hídrico en plantas: Asociaciones entre la respuesta al etileno y al ácido abscísico. *Revista chilena de investigación agrícola*, (75), 71-79. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-58392015000300008&script=sci_arttext
- Sarango, Y., y Chenche, O., (2024) Efecto de bioestimulantes foliares en la tolerancia al estrés abiótico en sativus. *Reincisol*, 3(6), pp. 4420-4442.
[https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)4420-4442](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)4420-4442)
- Santistevan , N. M. (2015). Efecto de láminas de riego en la producción de maíz (*Zea mays* L), en Río-Nuevo, Santa Elena (Bachelor's thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015.). <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/2231>
- Sasidharan, R., y Voeselek, LA (2015). Aclimatación mediada por etileno al estrés por inundación. *Fisiología Vegetal*, 169 (1), 3-12. <https://academic.oup.com/plphys/article-abstract/169/1/3/6114007>
- Seshadri, B., Bolan, NS, y Naidu, R. (2015). Transformación de metales pesados (Ioides) inducida por la rizosfera en relación con la biodisponibilidad y la remediación. *Revista de ciencias del*

- suelo y nutrición vegetal*, 15 (2), 524-548. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-95162015000200015&script=sci_arttext
- Shaw, R (2015). Anegamiento de plantas: causas, respuestas, adaptaciones y modelos de cultivo. Adelaida, SA: Universidad de Adelaida. [https://www.researchgate.net/profile/Anoop-Srivastava/post/What are the mechanisms of adaption of plants to adverse soil conditions/attachment/59d655f179197b80779aced6/AS%3A527863268864000%401502863818302/download/02whole.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Anoop-Srivastava/post/What+are+the+mechanisms+of+adaption+of+plants+to+adverse+soil+conditions/attachment/59d655f179197b80779aced6/AS%3A527863268864000%401502863818302/download/02whole.pdf)
- Solórzano, G. (2016). Tolerancia del cultivo de maíz (*Zea mays* L.) a diferentes condiciones de inundación en su fase de crecimiento para la determinación del tiempo de drenaje en la zona de Babahoyo (Bachelor's thesis, Babahoyo: UTB, 2016). <http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/3249>
- Suarez, C. (2015). Uso y capacidad de uso de los suelos de Quintana Roo. <https://risisbi.uqroo.mx/handle/20.500.12249/3433>
- Toro, G., y Pinto, M. (2015). Respiración vegetal en condiciones de bajo oxígeno. *Revista chilena de investigación agrícola*, (75), 57-70. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-58392015000300007&script=sci_arttext&tlng=pt
- Toro, Guillermo y Pinto, Manuel. (2015). Respiración vegetal en condiciones de bajo oxígeno. *Revista Chilena de Investigación Agrícola*, 75 (1), 57-70. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392015000300007>
- Turrent, F., Cortés, J. I., Espinosa, A., Turrent, C., & Mejía, H. (2016). Cambio climático y algunas estrategias agrícolas para fortalecer la seguridad alimentaria de México. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, 7(7), 1727-1739. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342016000701727&script=sci_arttext
- Zaidi, P., Rashid, Z., Vinayan, M, Almeida, G, Phagna, R y Babu, R. (2015). Mapeo de QTL de la tolerancia agronómica al anegamiento mediante líneas endogámicas recombinantes derivadas de germoplasma de maíz tropical (*Zea mays* L). *PLoS One*, 10 (4), e0124350. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124350>
- Zhang, X., Huang, X., Zhou, M., Shabala, L., Koutoulis, A. y Shabala, S. (2015). Mejoramiento genético de plantas para la tolerancia a inundaciones: avances y limitaciones. Manipulación genética de plantas para la mitigación del cambio climático. *Springer, New Delhi* 43-72. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-81-322-2662-8_3
- Zhang, X., Shabala, S., Koutoulis, A., Shabala, L., Johnson, P., Hayes, D., ... y Zhou, M. (2015). La tolerancia al encharcamiento en la cebada se asocia con una formación más rápida de aerénquima en las raíces adventicias. *Plant and floor*, (394), 355-372. https://idp.springer.com/authorize/casa?redirect_uri=https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-015-2536-z&casa_token=HLN1htIR2oEAAAAA:g2VPag7r5lvYizh9wZqX1zCMwCryCGIbyGkQS7dMbqk04dP6Wb328uyHvROyPCyzFQfhbaSDP_qtNcWUE0
- Zheng, X., He, K., Kleist, T., Chen, F. y Luan, S. (2015). El canal aniónico SLAH 3 funciona en el alivio dependiente de nitrato de la toxicidad del amonio en *A. rabidopsis*. *Plant, cell & environment*, 38 (3), 474-486. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pce.12389>